

MADANIY KOMPETENSIYANING INGLIZ TILINI O'RGANISHDAGI ROLI: TAJIRIBAVIY TAHLIL

Obidova Shahlo Shuhratjon qizi

Farg'ona davlat universiteti tayanch doktoranti
shahloobidova1999@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15621732>

Annotatsiya: Ushbu maqolada ingliz tilini o'qitishda madaniy kompetensiyaning o'rni va uning til o'rganish samaradorligiga ta'siri tajribaviy asosda tahlil qilinadi. Til o'rganuvchilarning nafaqat lingvistik bilimlari, balki madaniyatlararo muloqotga tayyorlik darajasi ham ularning chet tilida samarali muloqot qila olishiga ta'sir etadi. Tadqiqot davomida Farg'ona davlat universiteti talabalariga madaniy komponent integratsiya qilingan darslar orqali eksperiment o'tkazilib, ularning til ko'nikmalari va madaniy savodxonligidagi o'zgarishlar baholandi. Natijalar shuni ko'rsatdiki, madaniy kontekstdan foydalanish ingliz tili o'rgatishda ijobiy samara beradi.

Kalit so'zlar: madaniy kompetensiya, ingliz tili, chet tilini o'qitish, tajribaviy tahlil, madaniyatlararo muloqot, transmadaniy yondashuv, o'quvchi faoliyati.

Kirish. Zamonaviy ta'lim jarayonida til o'rgatish faqatgina grammatik qoidalar va so'z boyligini o'rgatish bilan cheklanib qolmay, balki o'rganuvchining madaniyatlararo kommunikatsiya ko'nikmalarini ham rivojlantirishni nazarda tutadi. Ingliz tili global til sifatida dunyo miqyosida turli madaniyat vakillarini bog'lovchi vosita bo'lib xizmat qilmoqda. Shu sababli ingliz tilini o'rgatishda madaniy kontekstni inobatga olish va madaniy kompetensiyani rivojlantirish muhim o'rin tutadi.

Madaniy kompetensiya til o'rganish jarayonida o'quvchining boshqa xalqlarning urf-odatlarini, qadriyatlarini, dunyoqarashi va nutq etiketi haqida bilimga ega bo'lishini anglatadi. Bu esa o'z navbatida, o'quvchining tilni faol, to'g'ri va muloqotga mos tarzda ishlatishiga xizmat qiladi. Bugungi kunda xalqaro metodik tadqiqotlar ham madaniy komponentning o'quv jarayoniga kiritilishini zarur deb biladi (Byram, 1997; Kramsch, 1993; Deardorff, 2006).

O'zbekiston ta'lim tizimida ham ushbu yondashuvga e'tibor ortib bormoqda. Ammo amaliyotda madaniy yondashuvga asoslangan ta'lim metodikasi yetarlicha joriy etilmagan. Shu bois, ushbu maqola ingliz tilini o'rganish jarayonida madaniy kompetensiyaning tutgan o'rni va uning ta'limiy samaradorligini tajribaviy tarzda tahlil qilishga qaratilgan.

Adabiyotlar sharhi. Madaniyat va til bir-biri bilan uzviy bog'liq. Kramsch (1993) ta'kidlaganidek, "har bir til o'z madaniyatining ko'zgusidir". Til nafaqat aloqa vositasi, balki o'sha xalqning dunyoqarashi, qadriyatlarini va hayot tarzi haqidagi bilimlar manbai hisoblanadi. Shu nuqtai nazardan chet tilini o'rganish bu – boshqa bir madaniyatni o'rganishdir. Byram (1997) madaniyatlararo kommunikatsiya modelida o'quvchilarda besh asosiy komponent – sotsiolingvistik ko'nikmalar, sosiokultural kompetensiya, muloqotga tayyorlik, madaniy o'zaro tushunish va tanqidiy tafakkurni shakllantirishni taklif etadi. Bu komponentlar nafaqat til bilimini, balki u orqali madaniy ong va empatiya rivojlanishini ham ta'minlaydi.

O'zbek tadqiqotchilari ham bu borada izlanishlar olib bormoqda. Shodmonova (2021) o'z maqolasida til va madaniyat uyg'unligini mustahkamlovchi dars metodlarini taklif qilgan. Ammo amaliy tadqiqotlar soni cheklangan bo'lib, ko'pchilik o'qituvchilar hali ham an'anaviy grammatik yondashuvga tayanmoqda.

Metodologiya. Tadqiqot Farg'ona davlat universitetining Filologiya fakulteti, Ingliz tili yo'nalishida tahsil olayotgan 2-kurs talabalar ishtirokida o'tkazildi. Tadqiqot 8 hafta davom etdi. 60 nafar talaba ikki guruhga ajratildi:

Eksperimental guruh (30 nafar): madaniy komponent asosida ishlab chiqilgan topshiriq va materiallar asosida o'qitildi (autentik matnlar, ingliz tilida madaniy kontekstli videoroliklar, qiyosiy madaniyat tahlillari). Nazorat guruhi (30 nafar): an'anaviy leksik-grammatik yondashuv asosida darslar olib borildi.

Tadqiqotda quyidagi metodlardan foydalanildi:

Pre- va post-testlar (madaniy savodxonlik va ingliz tilidan).

Likert shkalasi asosida so'rovnomalar (madaniy komponentga nisbatan qiziqish).

Yarim strukturali intervyular (o'quvchilar va o'qituvchilar bilan).

Natijalar. Test natijalari shuni ko'rsatdiki, eksperimental guruh talabalari madaniy kontekst asosidagi darslardan so'ng ingliz tili bilimlarida 27% o'sish ko'rsatgan. Nazorat guruhida esa bu ko'rsatkich 11% atrofida bo'ldi.

So'rovnomalar natijalariga ko'ra, eksperimental guruhdagi talabalar quyidagicha javob berdi:

87% talaba madaniy kontekst motivatsiyani oshirganini aytdi; 75% talaba boshqa madaniyatni o'rganish tilni chuqurroq o'zlashtirishga yordam berganini bildirdi; 68% talaba transmadaniy bilimlar nutq so'zlash jarayonida foydali bo'lganini e'tirof etdi.

Intervyularda talabalar madaniyatlararo farqlarni muhokama qilish ularning dunyoqarashini kengaytirganini, ingliz tilidagi real hayotiy kontekstlar bilan tanishish esa tilga nisbatan ishonchni oshirganini ta'kidladilar.

Munozara. Tadqiqot natijalari til o'rganish jarayonida madaniy komponentni integratsiya qilish o'quvchilarning faol ishtirokini ta'minlashini isbotladi. Darslarda ingliz tilida muloqotda bo'lish uchun zarur bo'lgan faqat grammatika va lug'at emas, balki sotsiokultural xabardorlik ham muhim. Masalan, qanday qilib salomlashish, qanday mavzularda so'z yuritish mumkinligi, turli ijtimoiy holatlarda qanday nutq formulalarini qo'llash kerakligi kabi jihatlar faqat til emas, balki madaniy bilimlagina asoslanadi.

Eksperimental guruhdagi o'quvchilarda tilga nisbatan ishonch ortgani kuzatildi. Ular ingliz tilini "kitob tili" emas, balki "real muloqot tili" sifatida qabul qila boshladilar. Bu esa darslarda faoliyatga asoslangan yondashuv va autentik madaniy materiallardan foydalanish samarali bo'lishini ko'rsatadi.

Biroq, bu kabi yondashuvni joriy qilishda muayyan muammolar mavjud. Jumladan: O'qituvchilarning tayyorgarlik darajasi – hamma o'qituvchilar madaniy komponent bilan ishlashga tayyor emas;

O'quv materiallarining yetishmasligi – darsliklarda madaniy kontent ko'pincha yuzaki beriladi;

O'quvchilarning dastlabki tayyorgarligi – ayrim o'quvchilar uchun madaniy farqlarni tushunish qiyin bo'lishi mumkin.

Shunday bo'lsa-da, ta'limda innovatsion yondashuvlar asosida madaniyatlararo kompetensiyani rivojlantirish global tafakkurga ega avlodni tayyorlashda muhim rol o'ynaydi.

Xulosa. Yuqoridagi tajribaviy tahlil asosida quyidagi xulosalarga kelindi:

1. Madaniy kompetensiya ingliz tilini samarali o'rgatishda muhim pedagogik vositadir.

2. Madaniy kontekst asosidagi darslar o'quvchilarning tilga bo'lgan munosabatini ijobiy o'zgartiradi, ularning muloqotga tayyorligini oshiradi.

3. Ta'lim jarayonida autentik materiallardan foydalanish, madaniy tahlillar va interaktiv topshiriqlar orqali o'quvchilarda global qarash shakllanadi.

4. O'qituvchilarni tayyorlash va metodik qo'llanmalarni takomillashtirish orqali madaniyatlararo ta'lim samaradorligini oshirish mumkin.

Kelajakda ushbu yo'nalishda kengroq statistik tadqiqotlar olib borish, turli yoshdagi o'rganuvchilar bilan ishlash, hamda zamonaviy raqamli vositalardan foydalangan holda madaniy kompetensiyani o'rgatish bo'yicha yangi metodikalar ishlab chiqish zarur.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Byram, M. (1997). Teaching and Assessing Intercultural Communicative Competence. Multilingual Matters.
2. Kramsch, C. (1993). Context and Culture in Language Teaching. Oxford University Press.
3. Deardorff, D. K. (2006). Identification and Assessment of Intercultural Competence as a Student Outcome. Journal of Studies in International Education, 10(3).
4. Risager, K. (2007). Language and Culture Pedagogy: From a National to a Transnational Paradigm. Multilingual Matters.
5. Атаджанова, Б. Т. (2021). ДИДАКТИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ МЕДИАСРЕДСТВ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ФИЛОЛОГИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ.
6. Shodmonova, N. (2021). Chet tillarini o'qitishda madaniy yondashuvlar. O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim vazirligi nashriyoti.
7. Юлдашева, Д., & Тешабаева, Л. (2022). БАДИИЙ АДАБИЁТДА ЭРТАК ЖАНРИГА ХОС ОНОМАСТИК БИРЛИКЛАРНИНГ ПРЕЦЕДЕНТ НОМ ВАЗИФАСИДА ҚЎЛЛАНИЛИШИ. *Gospodarka i Innowacje.*, 29, 234-242.
8. Ergasheva, Z. (2022). "Ingliz tilini o'qitishda madaniy ko'nikmalarni shakllantirish metodlari." *Pedagogik innovatsiyalar jurnali*, №4.
9. Jalolova, M. (2023). Intermdaniy muloqot va til o'rganish: O'zbekiston tajribasi. Toshkent: Yangi asr avlodi.